

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743954>
УДК 622.276.66

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА

А.Е. Аржанников,
студент 2 курса напр. «Нефтегазовое дело»

С.К. Сохошко,
научный руководитель,
проф.,
ТИУ,
г. Тюмень

Аннотация: На сегодняшний день применение многозонного гидравлического разрыва пласта горизонтальных скважин в условиях низкой проницаемости коллекторов является наиболее эффективным методом добычи углеводородов. Практический опыт применения на месторождениях Западной Сибири показывает, что в условиях низкой проницаемости и неоднородности продуктивных отложений, бурение горизонтальных скважин является наиболее целесообразным. Из-за низкой проницаемости продуктивных пластов, а, соответственно, низкого коэффициента продуктивности скважин, ввод скважин в эксплуатацию производится после проведения многозонного гидравлического разрыва пласта. В данной статье рассмотрены современные технологии проведения гидравлического разрыва пласта в условиях низкой проницаемости коллекторов.

Ключевые слова: порода-коллектора, многозонный гидравлический разрыв пласта, ФЕС, трещина, жидкость-песконоситель, песок, жидкость разрыва, проппант

MODERN TECHNOLOGIES OF HYDRAULIC FRACTURING

A.E. Arzhannikov,
2th year student, ex. "Oil and Gas Engineering"

S.K. Sohoshko,
Scientific Director,
Professor,

IUT,
Tyumen

Annotation: Today, the use of multi-zone hydraulic fracturing of horizontal wells in conditions of low reservoir permeability is the most effective method of hydrocarbon production. Practical experience of application in the fields of Western Siberia shows that in conditions of low permeability and heterogeneity of productive deposits, drilling of horizontal wells is most expedient. Due to the low permeability of the productive formations, and, accordingly, the low productivity index of the wells, the wells are put into operation after the multi-zone hydraulic fracturing of the formation. This article discusses modern technologies for hydraulic fracturing in conditions of low reservoir permeability.

Keywords: reservoir rock, multi-zone hydraulic fracturing, reservoir properties, fracture, sand carrier fluid, sand, fracturing fluid, proppant

На сегодняшний день в условиях увеличения доли трудноизвлекаемых запасов одной из основных задач, стоящей перед нефтяными кампаниями, является эффективное вовлечение этих запасов в разработку с использованием геолого-технических мероприятий.

Наиболее эффективным и перспективным ГТМ, предназначенным для повышения продуктивности скважин и увеличения добычи углеводородов в низкопроницаемых коллекторах со сложным геологическим строением, является проведение многозонного гидравлического разрыва пласта.

В результате проведения операций МГРП происходит интенсификация добычи пластовых флюидов, а также дренируются зоны и пропластки, которые ранее были не вовлечены в процесс разработки. После проведения гидравлического разрыва пласта, часто наблюдается длительный эффект увеличения отборов пластового флюида, которое нередко сопровождается снижением процента обводненности добываемой продукции (связано с отбором жидкости с ранее неохваченных зон процессом разработки).

Эффективность применения гидравлического разрыва пласта обеспечивается за счет снижения скин-фактора и увеличения площади охвата воздействием из-за образовавшейся системы трещин, обладающий высокой проводимостью.

Проведение многозонного гидравлического разрыва пласта по технологии Zipper-frac. Данная технология основана на том, что технологическая операция производится сразу в двух горизонтальных стволах скважин, которые расположены параллельно друг и другу и на небольшом расстоянии друг от друга. Порты гидравлического разрыва пласта размещаются напротив друг друга на одной оси. Этапы проведения ГРП чередуются, первый этап осуществления технологии находится на скважине 1, далее на первом интервале скважины 2 и т.п., либо возможно проведение ГРП в обоих стволах одновременно. Схема проведения многозонного гидравлического разрыва пласта по технологии Zipper-frac приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема проведения технологии Zipper-frac (с одновременным и последовательным МГРП в портах двух скважинах)

Проведение многозонного гидравлического разрыва пласта по технологии Zipper-frac (MZF). Данная модифицированная технология Zipper-frac (MZF) схожа с Zipper-frac и предназначена для формирования искусственного коллектора между трещинами гидравлического разрыва пласта и скважинами. Основной особенностью является то, что в Zipper-frac (MZF) необходимым является создание более длинных трещин гидравлического разрыва пласта по сравнению с Zipper-frac.

Отличием модифицированного Zipper-frac является смещение портов ГРП на скважине 2, в скважине 1 порт № 1 должен размещаться между портами ГРП № 1 и № 2 скважины 1, а порт ГРП № 2 скважины 2 по центру промежутка между портами № 2 и № 3 скважины 1 и т.п. Технологическая операция гидравлического разрыва пласта проводится в очередности порты ГРП № 1 и № 2 скважины 1, далее порт ГРП № 1 скважины 2, затем порт ГРП № 3 скважины 1, далее порт ГРП № 1 скважины 2, после порт ГРП № 3 скважины 1, затем порт ГРП № 2 скважины 2 и так далее.

На рисунке 2 представлена схема осуществления технологии многозонного гидравлического разрыва пласта Zipper-frac (MZF).

Рисунок 2 – Схема проведения многозонного гидравлического разрыва пласта по технологии Zipper-frac (MZF) с одновременным ГРП в портах двух скважин одновременно (слева) и последовательно (справа)

Проведение многозонного гидравлического разрыва пласта по технологии TTS (Texas Two Step). Проведение технологии TTS заключается в том, что гидравлический разрыв пласта осуществляется не последовательно, а в переменчивом порядке. В продуктивных пластах из-за переменчивости вектора напряжений в интервале между трещинами ГРП формируется эффект дополнительной трещиноватости.

При применении данной технологии в компоновке заканчивания скважины предусмотрено наличие управляемых механических сдвижных муфт, переходящие из положения открыто-закрыто при помощи гибких насосно-компрессорных труб со специальным инструментом – ключом. Также на скважинах в перспективе есть возможность производства повторного гидравлического разрыва пласта на требуемый интервал. Преимуществом данной технологии перед Zipper-frac является отсутствие необходимости точного размещения портов гидравлического разрыва пласта на скважинах по отношению друг к другу, создание менее

длинных трещин ГРП (снижение рисков при проведении технологической операции), не требуется применение флота ГРП дополнительным манифольдом, а также появляется возможность применения технологии на одной горизонтальной скважине. При осуществлении технологии гидравлического разрыва пласта по технологии TTS приведение в действие портов ГРП осуществляется по измененной схеме: 1-3-2-5-4. Открытие и закрытие портов производится с помощью гибких насосно-компрессорных труб или на НКТ. На рисунке 3 представлен технологический процесс осуществления многозонного гидравлического разрыва пласта по технологии TTS.

Рисунок 3 – Технологическая операция проведения МГРП по технологии TTS

Преимуществом применения технологии МГРП Zipper-frac перед технологией МГРП TTS является применение шаровых систем приведения в действие портов ГРП, позволяющая отойти от применения установки гибких НКТ для открытия и закрытия портов гидравлического разрыва пласта (при этом значительно сокращаются сроки и затраты на проведении многозонного гидравлического разрыва пласта). Основным ограничением технологии является возможность проведения только при бурении скважин ВНС и размещения двух и более стволов горизонтальных скважин, параллельных друг другу.

Заключение. Многостадийный гидроразрыв пласта – мощнейшее средство воздействия на пласт, которое проявляется не только в интенсификации добычи нефти, но и в существенном повышении текущей и конечной нефтеотдачи пластов. Данная технология позволяет

перевести в категорию извлекаемых запасы нефти низкопроницаемых малопродуктивных коллекторов, эксплуатация которых без МГРП в технологически невозможна.

Список литературы

[1] Батлер Р.М. Горизонтальные скважины для добычи нефти, газа и битумов [Текст]. / Р.М. Батлер. – Ижевск: Институт компьютерных исследований. НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2015. 536 с.

[2] Геология для нефтяников [Текст]. / ред.: Н.А. Малышев, А.М. Никишин. // 2-е изд., доп. – Москва: Регулярная и хаотическая динамика, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. 359 с.

[3] Самойлов М.И. Практика многостадийных ГРП в ТНК-ВР: достоинства и недостатки технологий. / М.И. Самойлов, В.В. Назаревич.

Bibliography (Transliterated)

[1] Butler R.M. Horizontal wells for oil, gas and bitumen production [Text]. / R.M. Butler. – Izhevsk: Institute for Computer Research. Research Center "Regular and Chaotic Dynamics", 2015. 536 p.

[2] Geology for oilmen [Text]. / ed.: N.A. Malyshev, A.M. Nikishin. // 2nd ed., Add. – Moscow: Regular and chaotic dynamics, Moscow State University. M.V. Lomonosov, 2011.359 p.

[3] Samoilov M.I. Practice of multistage hydraulic fracturing at TNK-BP: advantages and disadvantages of technologies. / M.I. Samoilov, V.V. Nazarevich.

© А.Е. Аржанников, 2021

Поступила в редакцию 22.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Аржанников А.Е. Современные технологии проведения гидравлического разрыва пласта // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 77-82. URL: <https://ip-journal.ru/>